

Информационные ресурсы и конфликтогены функционирования политических элит на Северном Кавказе

Салгириев Али Русланович, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук»;
ГКНУ «Академия наук Чеченской Республики», г. Грозный, Россия
Солтамурадов Магомед Дикалович, кандидат философских наук, заведующий кафедрой
«Отечественная история»; ведущий научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»;
ГКНУ «Академия наук Чеченской Республики», г. Грозный, Россия
Галбацов Султан Сулейманович, Директор Центра технологического образования факультета технологии и менеджмента в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», г. Грозный, Россия

Аннотация. Работа посвящена анализу роли информационных ресурсов в управлении региональным политическим процессом, отводится внимание этнополитическим элитам как основному актору. В заключении выработаны рекомендации.

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, информационные ресурсы, элиты, управление, безопасность, гражданские институты.

Северный Кавказ сильно отличается от остальной России по своей социальной структуре, системе ценностей, психологическим установкам, ментальности, межкультурным коммуникациям, этническому составу, уровню жизни и благосостоянию. Функционирование государственных и общественных институций выстроено в рамках традиционных ценностей, архаики, полиюридизма. И в этой сложной системе отношений и практик возникает много коллизий и конфликтов, в силу противоречивости традиционных и современных подходов государственного управления и развития [1-13].

Исторически сложилось в традиционных обществах, что политическое управление сконцентрировано в руках местных, региональных лидеров, этнополитических элит, этнократий, так как именно они способны удержать власть на местах, детерминировать, либо локализовать конфликты. Элиты облада-

ют необходимыми ресурсами влияния и стратегиями активности, и в последние десятилетия возрастает роль именно информационных ресурсов, так как именно они оказались наиболее эффективными для достижений политических целей и управления массами.

Можно назвать региональные государственные телерадиокомпании, информационные агентства и локальные печатные средства массовой информации как наиболее подконтрольный компонент этноэлитам в реализации региональной информационной политики. Но насколько они являются эффективными и какой их уровень общественного доверия – вопрос отдельный. В территориальные органы Роскомнадзора за первый квартал 2021 года поступило 324 заявления на регистрацию и внесение изменений в запись о регистрации СМИ, что на 10,2% меньше, чем в 1-м квартале 2020 года – 361.

Таблица 1. Количество зарегистрированных СМИ и внесённых изменений в запись о регистрации СМИ

Основные показатели	1 квартал 2019	1 квартал 2020	1 квартал 2021
Зарегистрировано всего, в т.ч.:	300	294	269
печатных изданий	182	169	161
информационных агентств	1	3	3
электронных средств массовой информации	117	122	105

Источник: официальный сайт Роскомнадзора

<https://rkn.gov.ru/mass-communications/smi-registation/p885/> (дата посещения: 15 октября 2021 года)

Одним из условий профилактики конфликтного поведения в регионе является наличие независимых средств массовой информации, объективность об-

щественных оценок журналистами. Власть должна оперативно реагировать на сигналы, поступающие от СМИ, принимать действенные меры.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-70005.

Литература:

1. Лузан А.Ю., Серебрякова Т.А. Понятие и виды информационных ресурсов. мировые информационные ресурсы // Вестник науки. 2018. Т. 4. № 7 (7). С. 51-54.
2. Марданшин А.Р. Проблемы проектирования сетевых мультимедийно-информационных ресурсов (на примере национальных ресурсов) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2020. № 1 (93). С. 86-98.

3. Хайруллина Д.И., Лошкарёв А.В., Чуракова Е.Н. Правовой режим информационных ресурсов государственных информационных систем // Юридический факт. 2018. № 26. С. 82-85.
4. Сысоева Е.В. Ключевая роль информационных технологий в управлении информационными ресурсами организации // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9. № 9-1. С. 194-202.
5. Ветрова Е.Н. Формирование и регулирование рынка информационных ресурсов как важнейшая составляющая реализации информационной политики: региональный аспект // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2010. № 3. С. 251-255.
6. Федореева Л.В., Борцова Н.Н., Карпова И.Н., Лутченко Н.В. Развитие информационных технологий и информационных ресурсов в библиотеках вузов хабаровского края и ЕАО // Проблемы высшего образования. 2011. № 1. С. 44-47.
7. Дробижина Л.М., Аклаев А.Р., Коротева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и образы национализма в российской федерации 90-х годов. - Москва, 1996.
8. Дробижина Л.М., Аругюнова Е.М., Бравин А.Д., Валиахметов Р.М., Габдрахманова Г.Ф., Зайтова Т.М., Ирнараров Р.И., Кузнецов И.М., Макарова Г.И., Мусина Р.М., Мухарямов Н.М., Перебоева М.А., Рыжова С.В., Сагитова Л.В., Хилажева Г.Ф., Ходжаева Е.А., Щеголькова Е.Ю., Ямаева Л.А. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. - Москва, 2013.
9. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. - Москва, 1997.
10. Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте // Этнография чеченской войны / Москва, 2001.
11. Андреева Л.А., Бардин А.Л., Баринов И.И., Вайнштейн Г.И., Вахрушева Е.А., Веретевская А.В., Виноградов А.В., Володин А.Г., Гаман-Голутвина О.В., Гнедаш А.А., Гриценко А.А., Довбыш Е.Г., Дробижина Л.М., Казаринова Д.Б., Кимберг А.Н., Колосов В.А., Котта М., Крылов М.П., Кудряшова И.В., Лапкин В.В. и др. Идентичность: личность, общество, политика // Энциклопедическое издание. - Москва, 2017.
12. Анохин М.Г., Ачкасов В.А., Быков В.П., Волкова А.В., Гаман-Голутвина О.В., Гафиатуллина С.Л., Грибанова Г.И., Елисеев С.М., Зотова З.М., Комаровский В.С., Курочкин А.В., Матвеев Ю.И., Михеев В.А., Морозова Е.Г., Павлютенкова М.Ю., Попова О.В., Сморгунюв Л.В., Стребков А.И., Сухомлинова Т.П., Тимофеева Л.Н. и др. Политико-административное управление / учебник / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет; под общей редакцией В.С. Комаровского, Л.В. Сморгунюва. Москва, 2004. Сер. Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
13. Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России: персональный состав и тенденции эволюции / В книге: Самые влиятельные люди России 2003. Агеева И.В., Агирпов С.Р., Александров Д.А., Алексеев С.А., Байметов В.А., Бахлов И.В., Бахлова О.В., Бондаренко В.А., Галкина И.В., Бочарова В.И., Букреева Л.Н., Бурматов А.С., Васильева И.И., Верховский И.А., Гавра Д.П., Гаман-Голутвина О.В., Геля А.Н., Глухова А.В., Григер Т.Б., Даровин И.Я. и др. Москва, 2004. С. 36-83.